

БЕЗОРИЛИК ЖИНОЯТИНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШДА УНИНГ САБАБ ВА ШАРТ- ШАРОИТЛАРИНИ АНИҚЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Таджиев Азамат Алибаевич

**Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
“Тергов фаолияти” кафедраси катта ўқитувчиси**

Ғайратов Диёрбек Элбек ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

3-босқич курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11147785>

АННОТАЦИЯ: Ушбу мақола безорилик жинояти, унинг алоҳида белгилари, содир этилиши ва ундан кейинги салбий оқибатлар. Бунда бошқа ривожланган давлатларнинг тажрибалари ҳам инобатга олинган ҳолда таклиф ва хулосалар баён этилган.

Калит сўз: Безорилик, жиноят, ҳуқуқбузарлик, жавобгарлик, қасд, жамият, қонун, жиноят кодекси, ислохот, тергов.

Жамият ривожланиш сари қадам қўяр экан бунга қийинчилик туғдирадиган тўсиқлар ҳам бўлади. Жиноятчилик бўлса ушбу тўсиқларнинг энг ашаддийси ҳисобланади. Қотиллик, ўғирлик, фирибгарлик, терроризм, безорилик ва бошқалар ушбу жиноятларга яққол мисол бўла олади. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар эса ушбу тўсиқларга қарши курашувчи асосий куч ҳисобланади. Ички ишлар, прокуратура, суд ва бошқалар ушбу ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар сирасига киради.

Жиноятчиликка қарши курашиш давлат миқёсидаги муоммо бўлиб, ҳар бир инсон буни чуқур англаб етиши лозим. Президентимиз ҳам ўз нутқларида фуқороларни жиноятчиликка қарши курашишга чорлаб келмоқда. Жумладан, «Ўзини “кўча” деб атайдиган жиний гуруҳлар бўладими, коррупцияга берилган мансабдор шахслар бўладими, ким қонунга беписант қараб, давлат ва жамият зарар етказадиган бўлса, биз бунга ҳеч қачон жим қараб туролмаймиз», - дейди президентимиз.

«Кўчаларимиз, маҳаллаларимиз, ҳаётимиз том маънода тинч ва тоза, жиноятдан холи бўлиши керак. Янги Ўзбекистонда қонун устувор, жиноятга жазо муқаррар бўлиши шарт. Ва, албатта, шундай бўлади», — деди Шавкат Мирзиёев.

Безорилик жамоат тартибига қарши қаратилган жиноят бўлиб, жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимасликда ифодаланган ҳаракатлар шахсни уриш-дўппослаш, унга енгил тан жароҳати етказиш ёки ўзганинг мулкига анча миқдорда шикаст етказиш ёхуд уни анча миқдорда нобуд қилиш билан боғлиқ ҳолда содир этилади.

Ўзбекистон Республикаси жиноят кодекси билан тақиқланган, айбли ижтимоий хавfli қилмиш (ҳаракат ёки ҳаракатсизлик) жазо қўллаш таҳдиди билан жиноят деб топилади.

Жиноят кодекси билан қўриқладиган объектларга зарар етказадиган ёки шундай зарар етказиш реал хавфини келтириб чиқарадиган қилмиш ижтимоий хавfli қилмиш деб топилади

Жиноят кодексининг ХХ боби жамоат тартибига қарши жиноятларни тартибга солишга қаратилган. Ушбу жиноятларнинг энг хавfliси безорилик жиноятидир. Жумладан, Жиноят кодекси 277-моддаси безорилик деб номланади.

Безорилик, яъни жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимаслик, уриш-дўппослаш, баданга енгил шикаст етказиш ёки ўзганинг мулкига шикаст етказиш ёхуд нобуд қилиш анча зарар етказиш билан боғлиқ ҳолда содир этилса, базавий ҳисоблаш миқдорининг элик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч юз соатгача мажбурий жамоат ишлари ёхуд уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Безорилик:

а) баданга ўртача оғир шикаст етказиб:

б) бир гуруҳ шахслар томонидан;

в) совуқ қурол ёки кишининг соғлиғи учун амалда шикаст етказиши мумкин бўлган нарсаларни (қурол сифатида) намойиш қилиб, уларни қўллаш билан қўрқитиб ёхуд қўллаб;

г) ўз мазмунига кўра умум эътироф этган ахлоқ қоидаларини намойишкорона менсимасликда ифодаланувчи ўтакетган беҳаёлик билан;

д) ёш бола, қария, ногиронлиги бўлган шахс ёки ожиз аҳволдаги шахсларни хўрлаб;

е) кўп миқдорда зарар етказиб, бировнинг мулкани нобуд қилиб ёки унга шикаст етказиб содир этилган бўлса, —

уч юз соатдан уч юз олтмиш соатгача мажбурий жамоат ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Безорилик:

а) такроран ёки хавfli рецидивист томонидан;

б) ўқотар қуролни намойиш қилиб, уни қўллаш билан қўрқитиб ёки қўллаб;

в) оммавий тадбирлар ўтказилаётган вақтда;

г) жамоат тартибини сақлаш вазифасини бажариб турган ҳокимият вакили ёки жамоатчилик вакилига ёхуд безорилик ҳаракатларининг олдини олиш чорасини кўрган бошқа фуқароларга қаршилик кўрсатиб содир этилган бўлса, —

уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимаслик деганда, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, одоб ва ахлоқ нормалари, урф-одат, анъаналар билан белгиланган жамоат тартибини (одамлараро муносабатлар, юриш-туриш қоидалари, шаклланган ижтимоий турмуш тарзини) кўпол тарзда бузиш тушунилади. Жамоат тартиби кўпол тарзда бузилиши шахс томонидан ЖК 277-моддаси биринчи қисми диспозициясида назарда тутилган ҳаракатлардан бирортаси содир этилишида ифодаланади.

Қонун мазмунига кўра айбдор ўзининг ҳаракатлари билан жамоат тартибини бузаётганлигини англаши лозим. Бунда мазкур хатти-ҳаракатлар билан жамоат тартибини бузиш ўртасида сабабий боғланиш бўлиши шарт. Сабабий боғланиш аниқланмаган ҳолда қилмиш шахсга ёки мулкка қарши қаратилган жиноят деб баҳоланиши лозим.

Қилмишни Жиноят кодекси 277-моддасининг 1-қисми билан квалификация қилиш учун безорилик замирида шахснинг баданига енгил даражада шикаст етказилганлиги кифоя. Бунда шахснинг баданига етказилган тан жароҳати унинг соғлиғини бузилишига олиб келган-келмаганлигининг аҳамияти йўқ.

Уриш-дўппослаш деганда, айбдор томонидан жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан бузиб, шахснинг баданига шикаст етказмаган ҳолда бир неча зарба бериш тушунилади.

Қилмишни Жиноят кодекси 277-моддаси 2-қисмининг «в» банди билан квалификация қилиш учун безорилик замирида совуқ қурол ёки шахснинг соғлиғига амалда шикаст етказиши мумкин бўлган бошқа нарсаларни намоиш қилиш (кўрсатиш)нинг ўзи етарлидир. Бунда уларни қўллашга нисбатан таҳдид бўлган-бўлмаганлигининг аҳамияти йўқ, бироқ бу ҳолат суд томонидан жазо тайинлаш пайтида ҳисобга олиниши керак.

Совуқ қурол ёки шахснинг соғлиғига амалда шикаст етказиши мумкин бўлган бошқа нарсаларни қўллаш деганда, айбдорнинг улар воситасида безорилик ҳаракатлари давомида жабрланувчига нисбатан тан жароҳати етказган ёки етказишга ҳаракат қилган ҳоллар тушунилиши лозим.

Айбдорнинг қилмишини Жиноят кодекси 277-моддаси 2- қисмининг «д» банди билан квалификация қилиш учун безорилик ҳаракатлари ёш болани, қарияни, ногирон ёки ожиз аҳволдаги бошқа шахсларни хўрлаш шаклида содир этилган бўлиши керак.

Хўрлаш деганда, шахсга жисмоний жиҳатдан азоб бериш ёки уни қийнаш тушунилади.

Ожиз аҳвол деганда, жабрланувчининг шундай аҳволи тушунилиши керакки, бундай пайтда у ўзининг физиологик, жисмоний ёки руҳий ҳолати (жисмоний нуқсон, руҳияти бузилганлиги, қаттиқ оғриқ ёки беҳушлик ҳолати, алкоголь, наркотик воситалар ёки психотроп моддалар таъсирида ўта мастлик ҳолати)га кўра ўзини ўзи ҳимоя қилиш, айбдорга фаол қаршилик кўрсатиш ёки ўзига нисбатан содир этилаётган ҳаракатлар хусусияти ва моҳиятини тушуниш ёки ўз ҳаракатларини бошқариш имкониятига эга бўлмайди.

Жиноий ҳаракатни ушбу банд билан квалификация қилиш учун айбдор шахс жабрланувчининг ёш болалиги, қариялиги, ногиронлиги ёки ожиз аҳволда эканлигини англаб етган бўлиши талаб этилади.

Айбдорнинг ҳаракатини Жиноят кодекси 277-моддаси 2-қисмининг «в» банди билан квалификация қилиш учун совуқ қурол ёки шахснинг соғлиғига амалда шикаст етказиши мумкин бўлган бошқа нарсаларни ва 277-моддаси 3-қисмининг «б» банди билан квалификация қилиш учун унинг безорилик ҳаракатлари давомида ўқотар қуролни намоиш қилганлиги фактининг ўзи етарлидир. Иш бўйича айбдор томонидан қуролни қўллашга таҳдид қилинганлиги ёки қўлланилганлиги ҳолатлари жазо тайинлашда эътиборга олиниши лозим.

Кўп миқдорда зарар етказиш, бировнинг мулкини нобуд қилиш ёки унга шикаст етказиш билан боғлиқ ҳолда содир этилган безорилик Жиноят кодекси 277-моддаси 2-қисмининг «е» банди билан қамраб олинади ва шунинг учун ҳам ушбу ҳолатни Жиноят кодексининг 173-моддаси билан қўшимча квалификация қилиш талаб қилинмайди. Худди шунингдек, безорилик оқибатида ўзганинг мулкига шикаст етказиш ёки нобуд қилиш анча миқдорда зарар етказиш билан боғлиқ ҳолда содир этилган бўлса, қилмишни Жиноят кодекси 277-моддасининг 1-қисми билан квалификация қилинишининг ўзи кифоядир.

Оммавий тадбирлар пайтидаги безорилик, оммавий тартибсизликларни келтириб чиқариш таҳдиди билан хавфлидир.

Оммавий тадбир деганда, белгиланган тартибда давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари, жамоат бирлашмалари, шунингдек, ўзини-ўзи бошқариш органлари томонидан ташкил этилган расмий тадбир (байрам сайллари, намойишлар, митинглар, мажлислар, сайловлар, халқ ҳашарлари ва ҳоказо)лар тушунилади.

Безорилик ҳаракатлари давомида айбдор жамоат тартибини сақлаш вазифасини бажариб турган ҳокимият ёки жамоатчилик вакилига ёхуд безорилик ҳаракатларининг олдини олиш (тўхтатиш) чорасини кўрган бошқа фуқароларга фаол қаршилик кўрсатса, шу жумладан, уларга нисбатан ўртача оғир шикаст етказиш даражасида зўрлик ишлатса, бундай қилмиш Жиноят кодекси 277-моддаси 3-қисмининг «г» банди билан тўлиқ қамраб олинади ва Жиноят кодексининг бошқа моддалари билан қўшимча квалификация қилишни талаб этмайди.

Безорилик жинояти натижасида келиб чиқадиган салбий оқибатлар:

Безорилик жинояти ўз ичига бир қанча объектларни қамраб олади. Буларга шахснинг соғлиги, мулкга эгалик ҳуқуқи, жамиятдаги обриси, жамиятдаги юриш-туриш қоидалари ва юшқаларни мисол қилиб келтириш мумкин. Юқорида кўриб турганимиздек ушбу жиноят фуқароларга жиддий хавф туғдириши билан оғир жиноят хисобланади. Асосан ушбу жиноятдан жабрланувчилар сони бир нечтани ташкил қилади. Бу ўз навбатида кўпчилик инсонларни ҳуқуқлври поймол бўлишида ўз аксини топади. Жиноят кўпчилик томонидан содир этилиши эса жиноятни тергов қилишни янада оғирлаштиради. Тергов жараёнида терговчи зиммасида оғир вазифа бўлиб, у жиноят айнан ким томонидан содир этилгандигини исботлаб бериши лозим. Агар иштирокчилар сони икки ва ундан ортиқ бўлса жиноятнинг ҳар бир ҳолатига алоҳида жиддий этибор қаратиши лозим бўлади. Жумладан жабрланувчида турли даражадаги тан жароҳатлари мавжуд бўлса, ушбу тан жароҳатларини айнан ким етказганлигини исботлаш лозим. Жабрданувчи эса бундай вазиятда айнан ким ва қаерига тан жароҳати етказганлигини англамаган бўлиши мумкин. Бундай вазиятда ушбу савол ҳам қўштирноқ ичида қолади.

Безорилик жинояти содир этилишида жабрланувчилар ўзларини химоя қилишади. Шахс ўзини жиноят ёки бошқа ҳуқуқбузарликдан химоя қилишда зурурий мудофа чегарасидан четга чиқмаслиги лозим. Акс ҳолда зарурий мудофа чегарасидан четга чиқиб содир этган жинояти учун жавобгарликка тортилади. Безорилик жиноятдан жабрланган шахслар эса айнан шундай ўзларини химоя қилиш чоғида зарурий мудофа чегарасидан чиқиш ҳоллари учраб турибди. Ўғирлик, боқинчилик, товламачилик каби жиноятларда жиний ҳаракат мулкни ўзлаштиришга қаратилган бўлади.

Безорилик жиноятида эса мулкни нобуд қилишга қаратилади. Бунда мулкни ўз эгасига асл ҳолатда қайтариб бериш имконсиз бўлиб қолади. Соғлиққа қарши қаратилган жиноятларда жиноятчи ва жабрланувчи бир-бирларига таниш бўлишади. Ўлар орасидаги муоммолар натижасида ушбу жиноят содир этилади ва айнан ушбу инсон жабр кўради. Аммо безорилик жинояти содир этган шахс ва жабрланувчилари орасида ҳеч қандай алоқа бўлмайди. Бу ўз навбатида жиноятчини йўлида учраган ҳар бир инсон жабрланувчига айланиши мумкин. Бу жиноят шуниси билан ҳам жамиятга котта хавф туғдиради. Жиноят содир этилиши натижасида фақат жабланувчилар эмас балки жиноятчилар ҳам, ҳар иккисининг оила аъзолари ҳам зарар кўради. Жабрланувчилар соғлигидан, мулкидан ва жамиятдаги обросидан айрилса, жиноятчилар озодлигидан,

оиласидан, “судланган” номли тамға остида ўзининг олдинги пок номидан айрилишади. Оила аъзоларига келсак уларнинг тинчлиги-халовати бузилади. Юқоридагилардан кўриниб турибдики безорилик жинояти содир этилиш натижасида бир қанча салбий натижалар келиб чиқади. Ушбу салбий натижалар хаммага бирдай таъсир қилади. Жамият, давлат, жиноятчи, жабрланувчи хамда уларнинг оила аъзолари, хамма бирдай зарар кўради. Шундай экан жамиятдан безорилик жиноятини чиқариб ташлашни хар бир инсон ўзига бурч деб билиш лозим.

ИИО ходимлари жамоат жойларида безорилик жинояти ва майда безорлик билан боғлиқ маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш учун қуйидагиларга йўл қўймаслиги лозим:

– кўчаларда, ҳовлилар ва йўлакларда, стадионларда, хиёбонларда, истироҳат боғлари ва бошқа жамоат жойларида (спиртли ичимликларни қуйиб сотиш рухсат берилган умумий овқатланиш корхоналари бундан мустасно) спиртли ичимлик истеъмол қилиш;

– шахслар ўртасида инсоний қадр-қимматга ва ижтимоий ахлоққа доғ тушириш;

– ҳақоратли сўзлар ишлатиш, пул ва буюмлар тикиб қиморбозлик қилиш;

– фуқароларнинг чўмилиш кийимларида пляждан ташқари жойларда юриш;

– фуқаролар томонидан автотранспорт бекатлари, кўчалар бўйида ҳамда мактабгача тарбия муассасалари, мактаблар, тиббиёт муассасалари, коллеж ва лицейларга туташ ҳудудларда тамаки, сақич, уйда тайёрланган таомлар, салқин ичимликлар ва бошқа маҳсулотлар билан савдо қилиш

– спорт ва бошқа шовқинли ўйинлар махсус ажратилган майдончаларда фақат соат 7:00 дан 22:00 гача ўтказилишини назорат қилиш;

References:

1. *Б.Б.Муродов.* Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.

2. *Б.Б.Муродов.* Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.

3. *Б.Б.Муродов.* Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.

4. *Б.Б.Муродов.* “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24

5. *Б.Б.Муродов.* Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.

6. *Ш.Ш.Суюнов.* Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг

муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

7. *Ш.Ш.Суюнов.* Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.

8. *Ш.Ш.Суюнов.* Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.

9. *Ш.Ш.Суюнов.* Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15

10. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.

11. *А.Т.Аширбоев.* Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар **мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.**

12. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимнинг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.

13. *А.Й.Абдуллаев.* Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.

14. *А.Й.Абдуллаев.* Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

15. *А.Й.Абдуллаев.* Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.

16. *А.Й.Абдуллаев.* Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.